

Как образовательная среда школы влияет на метапредметные результаты начального обучения

Улановская Ирина Михайловна, к.психол. н.
Янишевская Мария Алексеевна, к.психол. н.
Психологический институт РАО, Москва

Принятый Стандарт начального образования [1] предполагает, что результатом начального школьного образования должны стать не только конкретные предметные знания и умения учащихся, но и так называемые метапредметные компетенции. Метапредметные компетенции характеризуют развивающий потенциал школы, умение за передачей конкретных знаний, умений и навыков выстроить такие учебные ситуации, в которых учащиеся осваивали бы общие культурные способы мышления и социального взаимодействия. Перечисленные в Стандарте 16 метапредметных компетенций можно объединить в четыре обобщенных показателя [2]: *умение учиться, умение совместно действовать, умение работать с текстом и когнитивные компетенции*.

Показатель «Умение учиться» – важнейший для начальной школы. Он определяет, насколько осмысленно учащиеся работают на уроке, насколько они мотивированы, заинтересованы в работе, насколько они владеют средствами решения учебных задач. Полноценное умение учиться формируется на протяжении всего школьного обучения. В начальной школе оно выражается в двух важнейших аспектах: во-первых, в различении ребенком знакомого и незнакомого, ситуаций, где он владеет способом действия и тех, где не владеет, и во-вторых, в умении запросить помощь, дополнительную информацию, использовать подсказку. В тексте Стандарта умение учиться определяется, во-первых, как «овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления» и, во-вторых, как «формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата» и «освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии».

«Умение совместно действовать» объединяет такие выделенные в стандарте метапредметные результаты как «активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач», «готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий», «определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих», «готовность конструктивно

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества».

Показатель «Умение работать с текстом» мы выделили в отдельную группу в связи с особой важностью письменных текстов в процессе обучения, особенно при переходе из начальной школы в основную. Традиционно в начальной школе внимание уделяется технической стороне чтения, так называемой беглости чтения. Однако требование читать быстро противоречит основной функции чтения – пониманию письменной речи. Причем это понимание может осуществляться на разных уровнях: от фактической информации до чувств героев или авторской позиции по отношению к излагаемому содержанию; понимание художественных приемов и стилистических особенностей; наконец, умение самостоятельно породить осмысленный и связный текст. В Стандарте эта компетенция обозначена как «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах».

Когнитивные компетенции – объединенный показатель для таких метапредметных результатов как «освоение способов решения проблем творческого и поискового характера», «овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям», «использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач». Когнитивные компетенции обеспечивают учебную деятельность такими необходимыми средствами как моделирование и содержательное обобщение, и действиями планирования, оценки, рефлексии.

Наша гипотеза состоит в том, что развитие метапредметных компетенций учащихся определяется качествами образовательной среды школы [3]. В первую очередь образовательная среда определяется тем, какую учебную программу выбирает школа, на сколь высоком содержательном уровне реализует процесс обучения и как строит взаимодействия участников образовательного процесса. В разных образовательных средах формируется (или не формируется) полноценная учебная деятельность, умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватная самооценка, умение планировать свою учебную траекторию, организовывать внеучебную жизнь, творческий потенциал, способ-

ность понимать письменную речь и грамотно формулировать свои мысли, удовлетворенность своим положением и статусом в школе.

Образовательная среда школы и реализуемая ей программа обучения определяет характер учебного процесса в начальной школе и, следовательно, когнитивное развитие младших школьников. Тут мы основываемся на теоретической позиции, которая предполагает, что метапредметный характер присущ самому образовательному процессу: психологическая природа метапредметных компетенций понимается как форма теоретического мышления, проявляющаяся при решении различных предметных задач [4]. Поэтому наиболее эффективно метапредметные результаты будут формироваться именно на предметных уроках при условии адекватно подобранного учебного содержания и «правильной» организации учебного процесса.

Выборка исследования

В данном исследовании принимали участие 98 учащихся пятых классов одной из школ г.Москвы. Образовательная среда этой школы характеризуется тем, что в ней в начальной школе сосуществуют две принципиально разные образовательные программы: традиционная и программа развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. Традиционная программа предполагает субъектно-объектные отношения участников образовательного процесса, когда мотивация и содержание учебного процесса определяются учителем, а учащиеся воспроизводят, запоминают и отрабатывают те знания и умения, которые демонстрирует учитель. Программа развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова принципиально иная. В ней выстраиваются субъект-субъектные отношения, целью обучения становится усвоение теоретических понятий, а мотивация учащихся определяется их включением в ситуации постановки и решения учебной задачи. «Своеобразие учебной деятельности состоит в том, что в процессе ее осуществления школьник усваивает теоретические знания. Их содержанием является происхождение, становление и развитие какого-либо предмета. Если же мы наблюдаем в школе усвоение ребенком таких знаний, которые уже заранее четко сформулированы и даются ему учителем в готовом виде и в содержании которых отсутствуют моменты происхождения и развития изучаемого предмета, то можно твердо сказать, что в данном случае ребенок учебной деятельности не выполняет. При этом он усваивает с помощью иллюстраций и объяснений, предлагаемых учителем, те или иные эмпирические знания. К сожалению, в обычной школе дети чаще всего усваивают именно такие знания. Поэтому полноценной учебной деятельностью в обычной школе занято сравнительно небольшое количество детей» [5, стр.97]. Для теории учебной деятельности существенно, что «во-первых, усвоение школьниками теоретических знаний и соответствующих им умений и навыков происходит при решении учебных задач. Во-вторых, решение таких задач позволяет школьникам усваивать нечто «общее» еще до усвоения его частных проявлений. В-третьих, главным методом школьного обучения должен стать метод введения детей в ситуацию

учебных задач и организации учебных действий, короче – *метод решения школьниками учебных задач*. Эти установки противоположны теории и практике традиционного школьного обучения» [5, стр.99]. В нашей школе в трех классах из четырех реализуется традиционная программа обучения, и в одном классе из четырех – программа развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. Выбор программы, как мы уже отмечали, влечет за собой и выбор определенного стиля взаимоотношений учителя и учащихся.

Помимо различий в учебных программах, классы этой школы формировались по-разному. В класс «а» были отобраны «сильные» дети, которые показали высокие результаты на собеседовании при приеме в школу; в класс «г» были зачислены учащиеся, родители которых выбрали для обучения своих детей образовательную систему развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова, никакой дополнительный отбор детей в этот класс не производился; остальные учащиеся были зачислены в классы «б» и «в». В классах «а», «б» и «в» на протяжении всех четырех лет обучения реализовывалась одна и та же программа, которую можно обозначить как «традиционная».

Результаты

Во всех четырех пятых классах была проведена комплексная диагностика метапредметных результатов начального образования. Мы оценили все 4 обобщенные группы показателей. Рассмотрим результаты по каждой группе показателей.

Для диагностики умения учиться (**показатель 1**) мы использовали методику «Недоопределенные задачи» (автор – Г.А.Цукерман) [2]. Ученику предлагается серия из 10 арифметических задач, пять из которых можно решить; в других пяти задачах недостает некоторых условий. Все задачи относятся к хорошо известным учащимся классам задач: способ решения «решаемых» задач тщательно отрабатывается в начальной школе, они были составлены так, что практически не требовали сложных вычислений. Недоопределенные задачи при добавлении недостающих условий также становятся задачами, которые решаются хорошо известным, отработанным на уроках математики способом. Перед выполнением задания учащимся зачитывается инструкция, в которой указывается на наличие среди предложенных задач «решаемых» и тех, которые требуют поиска недостающих для их решения условий.

В начальной школе умение учиться сводится к способности ученика отделять известное от неизвестного и определять недостающее условие действия. Отделение известного от неизвестного является рефлексивной составляющей умения учиться. Выделение неизвестного – это первый шаг в постановке новой учебно-познавательной задачи. Таким образом, в комплексной характеристике умения учиться можно выделить три характеристики действий учащихся:

Показатель 1.1. Умение отделять известное от неизвестного. Самым элементарным, начальным проявлением этого умения является понимание того, что в задаче недостает каких-то условий.

Показатель 1.2. Умение указать недостающие условия задачи является самым элементарным, начальным проявлением умения определить новую

учебно-познавательную цель, осознать, какого именно знания недостает для решения задачи.

Показатель 1.3. Умение решать задачи после того, как доопределены все условия этой задачи.

Рис. 1. Показатели умения учиться

Как следует из данных, приведенных на рис.1,

1. Все показатели умения учиться сформированы лучше в классе 5 «а», чем в других классах, работающих по традиционной образовательной программе. Таким образом, в рамках общей образовательной программы лучшие метапредметные результаты демонстрирует класс с отобранными в начальную школу абитуриентами. Это значит, что метапредметный результат при традиционной образовательной программе определяется более природными способностями детей, чем влиянием образовательного процесса.

2. Однако результаты учащихся класса 5 «г», где обучение осуществлялось по программе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, выше других (различия статистически значимы) по всем показателям умения учиться. При этом мы знаем, что в этот класс учащиеся специально не отбирались, поэтому можно предположить, что они обладают статистически средними природными способностями. Таким образом, высокие показатели умения учиться могут быть отнесены к результатам именно качества и содержания обучения, определяемого особенностями программы.

«Умение совместно действовать» показывает, насколько дети, столкнувшись с конфликтной ситуацией в процессе совместного решения умственной задачи, умеют ее содержательно разрешить. Такое умение требует от детей умения рассматривать учебную задачу с разных сторон и выделять ее существенные признаки, а также по-деловому выходить из конфликтной ситуации, не переводя ее в высказывание различных (часто не относящихся к данной ситуации) обид и претензий друг к другу. Для оценки эффективности групповой работы была предложена следующая диагностическая ситуация: сначала дети решали задачу индивидуально, затем такую же задачу дети решали в группе из четырех участников. Методика «Конфликт» (авторы – И.М.Улановская,

И.В.Ривина) построена таким образом, что индивидуальные решения детей обязательно получались разными, противоречащими друг другу. Поэтому, объединяясь для групповой работы, дети попадали в конфликтную ситуацию. Если в результате группа находила правильное общее решение, значит, она справилась с конфликтом, и участники смогли преодолеть исходные противоречия. Если результат группового решения был неправильным, или не было получено общего результата, значит, группа не смогла преодолеть конфликт и найти общий способ решения.

Показатель 2.1. показывает процент правильно решенных задач при индивидуальном способе работы. Для решения этой задачи требуется умение выделять, анализировать существенные признаки каждого элемента системы, соотносить элементы между собой и достраивать недостающие элементы системы.

Показатель 2.2. отражает правильность группового решения такой же задачи в условиях заданного внутреннего конфликта. Участники группы должны уметь вырабатывать аргументированные собственные мнения, обмениваться ими и сопоставлять их, анализировать выявившиеся противоречия и согласовывать их в общем решении.

Как видно из диаграммы,

1. При индивидуальном решении задачи среди классов, обучающихся по традиционной программе, наиболее высокие результаты показаны 5 «а» классом, где, как мы уже отмечали, учаются отобранные дети, продемонстрировавшие при поступлении в школу более высокую готовность к обучению, т.е. лучшие природные способности. Класс, обучающийся по программе развивающего обучения, показал при индивидуальной работе результаты, значительно более высокие, чем все классы с традиционной программой обучения, в том числе и 5 «а» класс.

умение действовать совместно

Рис. 2. Умение действовать совместно

2. При переходе от индивидуальной к групповой форме работы результаты всех классов значительно выросли. Причем среди классов с традиционной программой обучения, более эффективным оказался 5 «б» класс. Этот факт может свидетельствовать о том, что при традиционном обучении групповые формы работы используются нерегулярно, стихийно, поэтому умение детей взаимодействовать и общаться складывается стихийно, безотносительно к образовательной практике. Класс, обучающийся по программе развивающего обучения, показал при групповой работе результаты, значительно более высокие, чем все классы с традиционной программой обучения, в том числе и 5 «а», и 5 «б» классы. Возрастание результатов при переходе от индивидуальной к групповой форме работы в классе развивающего обучения закономерен, так как сама программа предполагает регулярное использование коллективно-распределенных форм организации учебной деятельности на разном предметном содержании.

«Умение работать с текстом» – базовое умение любого школьника, без него обучение может идти только «на слух», со слов учителя. Качественное образование невозможно без самостоятельной работы обучающегося с информационными текстами (учебниками), без умения извлекать из любого текста необходимую информацию.

Изучение предметов эстетического цикла, в первую очередь литературы, невозможно без понимания смысла, вкладываемых автором художественного произведения в слова и поступки своих героев, без понимания позиции автора.

Выяснить, научились ли школьники использовать текст как средство обучения, на каком уровне у них сформировано умение читать тексты различного содержания, определяется с помощью методик «Календарь» (авторы – Г.А.Цукерман, О.Л.Обухова) и «Художественные тексты» (автор – З.Н.Новлянская).

Для оценки «Умения работать с текстом» мы использовали следующие показатели:

Показатель 3.1. Воссоздающее понимание – способность читателя восстанавливать в воображении те конкретные картины жизни, которые изображены в сложном информационном тексте (характеризует умение находить и извлекать нужную информацию

из текста; связывать единицы информации в целостную картину).

Показатель 3.2. Рефлексивное понимание – способность читателя реконструировать авторскую логику, восстановить систему понятий, в которых автор осмыслил описанную реальность (отражает способность обобщать и интерпретировать информацию, заключенную в тексте; ориентировано на имплицитную информацию, отвечающую на вопросы: «зачем», «почему», «на каком основании», «что из этого следует»).

Показатель 3.3. Творческое понимание – способность читателя переносить идеи текста на реалии, не описанные в этом тексте, т.е. отвечать на вопрос: «что будет, если...». Задача творческого понимания – использовать авторскую фактологию и логику для конструирования своих собственных знаний и идей, не упомянутых в тексте, но основанных на прочитанном.

Показатель 3.4. отражает умение извлекать из текста необходимую информацию и воссоздавать на её основе картину жизни, представленную в художественном тексте.

Показатель 3.5. характеризует умение извлекать из художественного текста информацию, необходимую для проникновения во внутренний мир героев произведения, осмысливать и интерпретировать эту информацию.

Показатель 3.6. выявляет способность находить в художественном тексте прямые и косвенные авторские оценки, выявлять на основании прочитанного авторское отношение к героям и событиям, а также обосновывать своё понимание.

Показатель 3.7 оценивает умение осознанно строить целостный, логически непротиворечивый и художественно выразительный связный текст из заданного набора смысловых элементов.

Как видно из диаграммы,

1. Показатель умения работать с текстом носит комплексный характер и задействует множество мыслительных процессов. И процессы понимания информационных и художественных текстов устроены по-разному. Поэтому распределение результатов по показателям 3.1–3.3 и 3.4–3.6 выглядит по-разному.

ПОНИМАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВ

Рисунок 3. Умение работать с текстом

2. Для информационных текстов среди классов, обучающихся по традиционной программе, очевидно более высокие результаты демонстрирует 5 «а» класс. При анализе понимания художественных текстов результаты всех классов, обучающихся по традиционной программе, очень близки. Видимо, для понимания информационных текстов более акту-

альны когнитивные способности учащихся, а при понимании художественных текстов, очевидно, задействованы иные механизмы.

3. Класс, обучающийся по программе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, показал более высокие результаты, чем учащиеся традиционной школы по пяти показателям из семи. Причем, эти результаты касаются как информационных текстов, так и художественных, а также составления собственных текстов.

КОГНИТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Рисунок 4. Когнитивные компетенции

Примечание: результаты, близкие к 0, означают, что когнитивные компетенции не сформированы; результаты, близкие к 1, означают, что когнитивные компетенции характеризуются эмпирическим способом решения задач; результаты, близкие к 2, означают, что когнитивные компетенции характеризуются теоретическим способом решения задач.

Когнитивные компетенции. Успешность освоения учебной программы в значительной степени зависит от способа, который использует ребенок для решения проблем поискового характера. При эмпирическом способе существенные и несущественные отношения в условиях задачи не различаются, ее решение реализуется путем проб и ошибок. При теоретическом способе существенные отношения в условиях задачи вычлняются, решение планируется целиком и осуществляется без проб и ошибок, в успешном способе решения осознаются не только конкретные операции, но, главное, его связь с существенными отношениями. Обобщенный подход к решению

задач включает следующие основные действия: содержательный анализ; содержательную познавательную рефлексию; содержательное планирование.

Показатель 4.1 характеризует уровень сформированности познавательной рефлексии при решении задач в наглядно-действенной форме («Рефлексия»).

Показатель 4.2 указывает на качество решения проблем поискового характера, основанного на анализе его условий («Анализ»).

Показатель 4.3 отражает умение ученика планировать свои действия при решении задач в наглядно-образной форме («Планирование»).

Как следует из данных диаграммы,

1. Среди классов, обучающихся по традиционной программе, наиболее высокие результаты показаны 5 «а» классом. Это подтверждает наше предположение, что при традиционном обучении когнитивные компетенции определяются не учебным процессом, а природными способностями детей.

2. Класс, обучающийся по программе развивающего обучения, показал более высокие результаты по всем показателям когнитивного развития.

Таким образом, полученные диагностические данные свидетельствуют о том, что образовательная программа начальной школы имеет принципиальное значение и определяет не только формирование ко-

гнитивных компетенций и умение работать с текстами, но и умение учиться и социальные компетенции учащихся.

Относительно более высокие метапредметные результаты достигаются либо детьми, которых отбирали изначально как более сильных и подготовленных (5 «а» класс), т.е. за счет индивидуальных природных способностей самих учащихся, либо за счет обучения с опорой на программу развивающего обучения (5 «г»). Высокие результаты 5 «г» класса подтверждают эффективность программы развивающего обучения для овладения основными когнитивными и социальными метапредметными компетенциями.

Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение, 2014.
2. Оценка метапредметных компетенций выпускников начальной школы / под ред. И.М.Улановской. – М.: ГБОУ ВПО «МГППУ», 2015. – 169 с.
3. Улановская И.М., Поливанова Н.И., Ермакова И.В. Что такое образовательная среда школы и как ее выявить? // Вопросы психологии. 1998. № 6. С. 18-29.
4. Гуружапов В.А. К проблеме оценки метапредметной компетентности испытуемых // Электронный журнал «Психологическая наука и образование, 2012, www.psyedu.ru / ISSN:2074-5885
5. Давыдов В.В. Учебная деятельность: состояние и проблемы исследования // Вопросы психологии, 1991, №6. С. 92-104